

7th KONGRES RESPIRATORNE MEDICINE SRBIJE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM

CONGRESS OF SERBIAN
RESPIRATORY MEDICINE
WITH INTERNATIONAL
PARTICIPATION

20-23.04.2023.
Vrnjačka Banja

UNIVERSITY
CLINICAL
CENTER
Kragujevac

УНИВЕРЗИТЕТСКИ
КЛИНИЧКИ
ЦЕНТАР
КРАГУЈЕВАЦ

MEDAPP
EVENT & IT

ABSTRACT BOOK

PUBLISHER:

MEDAPP Association, Belgrade, 2023

EDITORS:

Prof. dr Marina Petrović
Doc. dr Milica Kontić
Prof. dr Miroslav Ilić
Prof. dr Nensi Lalić
Doc. dr Rade Milić
Doc. dr Sanja Šarac
Doc. dr Vojislav Čupurdija

PRINT:

M&G MEDIA BEOGRAD

PRINT RUN:

700

CIP - Каталогизacija u publikaciji
Narodna biblioteka Srbije, Beograd

616.24(048)(0.034.2)

**КОНГРЕС респираторне медицине Србије са међународним
учешћем (7 ; 2023 ; Београд)**

Abstract Book [Elektronski izvor] / 7th Congress of Serbian Respiratory
Medicine with International Participation, 20-23,04,2023, Vrnjačka Banja
= [7.] Kongres respiratorne medicine Srbije sa međunarodnim učešćem ;
editors Marina Petrović ... [et al.]. - Belgrade : MEDAPP Association, 2023
(Belgrade : M&G Media). - 1 USB fleš memorija ; 1 x 2 x 5 cm

Systemski zahtevi: Nisu navedeni. - Nasl. sa naslovne strane dokumenta. -
Tiraž 700. - Apstrakti na srp. i engl. jeziku.

ISBN 978-86-80916-03-3

COBISS.SR-ID 114195209

NAUČNI ODBOR

Prof. dr Biljana Zvezdin
Prof. dr Branislava Milenković
Prof. dr Bojan Zarić
Prof. dr Vesna Škodrić Trifunović
Doc. dr Goran Stojanović
Prof. dr Dušanka Obradović
Prof. dr Ilija Andrijević
Prof. dr Ivan Kopitović
Prof. dr Ivana Stanković
Prof. dr Jovan Matijašević
Prof. dr Ljudmila Nagorni
Prof. dr Milan Rančić
Doc. dr Milica Kontić
Doc. dr Miodrag Vukčević
Prof. dr Miroslav Ilić
Ass. dr Mihailo Stjepanović
Prof. dr Nensi Lalić
Prof. dr Nevena Sečen
Doc. dr Rade Milić
Doc. dr Sanja Hromiš
Doc. dr Sanja Šarac
Prof. dr Slobodan Milisavljević
Prof. dr Slobodan Obradović
Doc. dr Spasoje Popević
Prof. dr Tatjana Pejčić
Prof. dr Zorica Lazić

MEĐUNARODNI NAUČNI ODBOR

Prof. dr Aleš Rozman
Prof. dr Matjaž Fležar
Prof. dr Mirko Stanetić
Prof. dr Ratko Đukanović
Prof. dr Sanja Popović Grle
Doc. dr Sabina Škrgat

ORGANIZACIONI ODBOR

Prof. dr Marina Petrović
Prof. dr Ivan Čekerevac
Doc. dr Vojislav Čupurdija
Doc. dr Ljiljana Novković

RECEZENTI ZA E-POSTER

Prof. dr Miroslav Ilić
Doc. dr Milica Kontić
Doc. dr Sanja Šarac

RECEZENTI ZA USMENU PREZENTACIJU

Prof. dr Nensi Lalić
Doc. dr Vojislav Čupurdija
Doc. dr Rade Milić

7th KONGRES RESPIRATORNE
MEDICINE SRBIJE
SA MEĐUNARODNIM
UČEŠĆEM

CONGRESS OF SERBIAN
RESPIRATORY MEDICINE
WITH INTERNATIONAL
PARTICIPATION

20-23.04.2023.
Vrnjačka Banja

UNIVERSITY
CLINICAL
CENTER
Kragujevac

УНИВЕРЗИТЕТСКИ
КЛИНИЧКИ
ЦЕНТАР
КРАГУЈЕВАЦ

Poštovana profesorka Lalić,

Zadovoljstvo nam je i čast da Vas pozovemo da budete predavač na **7. KONGRESU RESPIRATORNE MEDICINE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM**, koji će se održati od 20-23.4.2023. u Vrnjačkoj Banji.

Organizator kongresa je Klinika za pulmologiju UKC Kragujevac, uz podršku Instituta za plućne bolesti Vojvodine, Klinike za pulmologiju UKC Srbije, Klinike za pulmologiju UKC Niš, Klinike za pulmologiju VMA Beograd, Respiratornog udruženja Srbije.

Vaše predavanje bi bilo u sesiji bolesti pleure, na temu maligni mezoteliom u 2022: novi napredak u lečenju, uključujući ciljne terapije. Sesija je planirana u subotu 22.04.2023. Organizator događaja će snositi troškove kotizacije, prevoza i smeštaja.

S' poštovanjem,
Direktorka Klinike za pulmologiju UKC Kragujevac

Prof. dr Marina Petrović

Marina Petrović

MALIGNI MEZOTELIOM U 2022: NOVI NAPREDAK U LEČENJU, UKLJUČUJUĆI CILJANE TERAPIJE

Nensi Lalić^{1,2}, Aleksandar Tepavac², Ivan Kuhajda^{1,2}, Marko Bojović^{1,3}, Ivica Lalić⁴

¹ Medicinski fakultet Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija

² Institut za plućne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica, Srbija

³ Institut za onkologiju Vojvodine, Sremska Kamenica, Srbija

⁴ Farmaceutski fakultet Novi Sad, Univerzitet Privredna akademija Novi Sad, Srbija

UVOD

Maligni mezoteliom pleure (MPM) je agresivni malignitet sa visokom stopom mortaliteta, kratkim preživljavanjem, pri čemu je najčešće poznati uzrok bolesti izloženost azbestu. Tumor potiče od mezotelinih ćelija (pleura, peritoneum, perikard), sa najčešćim patohistološkim epiteloidnim tipom, ređe sarkomatoidnim ili bifazičnim tipom tumora. Kod pacijenata sa MPM u ranoj fazi bolesti, maksimalna hirurška citoredukcija u kombinaciji sa dodatnim antitumorskim tretmanom može dovesti do dužeg preživljavanja. Kod pacijenata sa neoperabilnim ili uznapredovalim MPM, hemoterapija sa platinom plus pemetreksedom bio je dosadašnji standard lečenja.

METODOLOGIJA

Target terapije pokazale su izvestan napredak u lečenju i preživljavanju pacijenata sa MPM i razmatraju se u kliničkim trajalima. Rad je fokusiran na aktuelne podatke objavljenih kliničkih studija o target terapijskim modalitetima za MPM.

REZULTATI

Prve ispitivane terapijske opcije tz. inhibitora kontrolnih tačaka za MPM su bile monoklonska antitela protiv CTLA4 (tremelimumab) ali nisu pokazale benefit u preživljavanju pacijenata. Naspuprot tome, rezultati koji najviše obećavaju dolaze iz kliničkih ispitivanja procene terapijskog efekta kombinacije imunoterapije sa drugim tretmanima kao što su inhibicija dvostruke imunološke kontrolne tačke, T ćelije transdukovane himernim antigenskim receptorom (CAR-T) ili kombinacija imuno i hemoterapije. Kombinacija platine i pemetrekseda sa durvalumabom kod prethodno nelečenih pacijenata sa MPM pokazao je duže preživljavanje u odnosu na standardni hemioterapijski dublet. Dvostruka kombinacija inhibitora imunoloških kontrolnih tačaka (nivolumab plus ipilimumab) pokazala je značajno poboljšanje ukupnog preživljavanja za MPM.

ZAKLJUČAK

Nedavni napredak u razumevanju biologije mezotelioma i identifikacija novih potencijalnih meta mogu otvoriti nove terapeutske puteve za ovaj tip retkog ali visokoletalnog maligniteta.

Ključne reči: hemioterapija, klinički trajali, imunoterapija, mezoteliom